

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ПРОЯВЛЕНИЯ МУКОВИСЦИДОЗА У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ

Муслимов Ганижон Инатуллаевич

Ассистент кафедры педиатрии Ферганского медицинского института общественного здоровья

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15706322>

Актуальность. Муковисцидоз (МВ, кистозный фиброз) (от лат. mucus-слизь, viscidus-липкий) — это наследственное аутосомно-рецессивное заболевание у детей, развивающееся вследствие продукции экзокринными железами секрета повышенной вязкости и проявляющееся вторичными изменениями в бронхолегочной, пищеварительной и репродуктивной системах организма. Средняя частота рождения больных детей в европейских странах составляет 1:2500-3000. В Узбекистане – в среднем 1:2000. До недавнего времени средняя продолжительность жизни таких детей составляла до 5 лет. Но внедрение в практику медико-генетического консультирования, пренатальной и постнатальной диагностики, современных методов лечения значительно увеличили данный показатель. Некоторые пациенты, больные МВ, доживают до 35-40 лет. МВ относится к тяжелым заболеваниям с неблагоприятным прогнозом. Лечение МВ требует больших материальных затрат, что делает данную болезнь большой социально-экономической проблемой.

Ген МВ, локализованный в длинном плече 7-й хромосомы, был открыт в 1989 году. Нативный белок гена МВ-трансмембранный регуляторный белок (ТРБМ) – до настоящего времени не выделен, но изучены его структура и функции. Согласно современным представлениям, ТРБМ действует как «хлорный насос» эпителиальных клеток экзокринных желез, а также как регулятор абсорбции ионов натрия и секреции ионов хлора. При МВ нарушение функции ТРБМ или его отсутствие ведет к повышенной абсорбции ионов натрия и сниженной секреции ионов хлора. Следствием этого является дегидратация (обезвоживание) секрета всех экзокринных желез организма. Секрет становится густым, липким, что затрудняет его эвакуацию. Густой секрет (слизь) постепенно накапливается и расширяет выводящие протоки экзокринных желез с формированием полостей (кист). Слизистый эпителий становится сухим, атрофируются структурные компоненты ткани, наступает фиброз (нормальная эпителиальная ткань замещается соединительной). Это приводит к вторичным изменениям в легких, поджелудочной железе, кишечнике, урогенитальном тракте. В настоящее время известно более 700 мутаций гена МВ. Наиболее частой мутацией гена МВ у детей является delF508.

Различают МВ с панкреатической недостаточностью, МВ без панкреатической недостаточности, атипичные формы МВ – хронические заболевания дыхательной системы разной степени тяжести с характерными для МВ проявлениями при нормальной экзокринной функции поджелудочной железы и нормальным или пограничным по сравнению с нормой уровнем хлоридов. Ранее классифицировались формы МВ (смешанная, легочная, кишечная). Наличие таких проявлений МВ, как пневмоторакс, дыхательная недостаточность, деструкция легких, цирроз печени, желудочно-кишечные кровотечения и др. свидетельствует о тяжелом течении МВ.

Основными клиническими проявлениями МВ у новорожденных являются:

- Мекониальный илеус (тяжелое состояние, развивающееся у новорожденных в первые 24-48 часов, характеризующееся рвотой с примесью желчи и мекония, вздутием живота, нарастающими симптомами кишечной непроходимости, перитонита; при неэффективности консервативного лечения – клизмы с муколитиками и ферментами, проводится срочное хирургическое вмешательство).
- Затяжная ретенционная желтуха новорожденных (результат временной закупорки внутрипеченочных протоков вязкой желчью прогноз благоприятный).
- Сухой мучительный кашель.
- Симптомы панкреатической недостаточности (описаны ниже в соответствующем разделе).

симптомы поражения дыхательной системы проявляются в раннем возрасте. Они связаны с нарушением эвакуации вязкой мокроты, развитием бронхообструктивного синдрома, присоединением бактериальной микрофлоры:

- Кашель (сначала сухой, приступообразный, напоминающий эпизоды коклюша, затем – влажный, с отхождением вязкой трудноотделяемой мокроты). У старших детей кашель наиболее выражен утром и после физической нагрузки.
- Аускультативная картина в легких разнообразна: дыхание жесткое; при ателектазах и пневмонии-ослабленное; при массивных инфильтратах-бронхиальное; при многочисленных бронхоэктазах-амфорическое. Наличие постоянных влажных диффузных хрипов; при обострении – крепитирующих. Осложнения – пневмоторакс, легочное кровотечение, деструкция легких-буллы, абсцессы и др.
- Признаки бронхообструкции (инспираторная одышка, цианоз, сухие свистящие хрипы, образование «бочкообразной» грудной клетки, поза ортопноэ, развитие дыхательной недостаточности).
- Признаки острой и хронической гипоксии (деформация пальцев в виде «барабанных палочек» и ногтей в виде «часовых стекол», периферический цианоз, периоститы в дистальных отделах длинных трубчатых костей)
- Снижение массы тела при нормальном аппетите. При легочной форме муковисцидоза бронхи и легкие становятся уязвимыми к бактериальным возбудителям. Такие дети часто болеют ОРЗ, бронхитами, бронхоолитами, пневмониями. Бактериальные осложнения носят рецидивирующий характер, малочувствительны к стандартным антибактериальным схемам лечения. Вследствие обтурации дыхательных путей развиваются бронхоэктазы, ателектазы и эмфизема легких с двух сторон.

Психосоциальная помощь больным МВ

Муковисцидоз является серьезной медицинской и социальной проблемой. Семья, в которой есть ребенок, больной МВ, нуждается в информационной и психосоциальной поддержке. Родители должны быть обучены диетологическим подходам, режиму приема и дозирования заместительной ферментотерапии, лечебной физкультуре и дренажному массажу. Целесообразно предоставлять ребенку один дополнительный выходной день в школе. Дети с тяжелым течением МВ должны обучаться на дому. Особо в психологической помощи и поддержке нуждаются семьи, в которых дети погибли от

МВ. Кроме профессиональной психологической помощи в настоящее время создаются ассоциации родителей хронически больных детей, в том числе и с МВ. В системе оказания помощи больным МВ важное место занимают семейные врачи и участковые педиатры. Основными задачами первичного звена медицинской помощи в системе ведения больных с МВ являются активное наблюдение с оценкой параметров физического развития, коррекция диеты, дозы ферментных препаратов, профилактика бронхолегочных обострений и амбулаторное лечение.

References:

Используемая литература: Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Parpieva, O. R., Muydinova, E., Safarova, G., & Boltaboeva, N. (2020). Social and psychological aspects of a healthy life style. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(11), 1364-1368.
2. Parpiyeva, O. R., & Davlatov, H. (2024). HEALTHY NUTRITION FOR SCHOOLCHILDREN. *Академические исследования в современной науке*, 3(45), 197-200.
3. Баранов А.А., Намазова Л.С., Баранова, Симонова О.И., Каширская Н.Ю., и др. Современные представления о диагностике и лечении детей с муковисцидозом // Педиатрическая фармакология. 2015, Т.12 (5). С. 589-604
4. Каширская Н.Ю., Капранов Н.И., Толстова В.Д. Ранняя диагностика и адекватное лечение детей, больных муковисцидозом // Проблемы стандартизации в здравоохранении. 2008. №5, С.13-18
5. Кондратьева Е.И., Каширская Н.Ю., Капранов Н.И. Национальный консенсус. «Муковисцидоз: определение, диагностические критерии, терапия». Москва, 2016. 112с.
6. Кондратьева Е.И., Шерман В.Д. и др. Клиникогенетическая характеристика и исходы мекониевого илеуса при муковисцидозе // Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2016.№ 6, С.77-81